

**SIROJIDDIN SAYYID LINGVOPOETIKASIDA
TAKRORLARNING O'RNI****Otaqulova Adiba**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslik ilmida takrorlar va ularning turli til xususiyatlariga doir fikrlardan xulosalar keltirilgan. Sirojiddin Sayyid lingvopoetikasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan takrorlarning o'rni va xususiyatlari ochib berilgan. Takror san'atining turlari va ishlatilish o'rinlari she'riy misollar orqali bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Badiiy so'z, sintaktik takror, assonans, anafora, epifora, alliteratsiya, lingvopoetika, sintaktik- stilistika, poetika.

Annotation: In this article, conclusions are made about repetitions in the science of linguistics and their various language features. The role and characteristics of repetitions, which are important in Sirojiddin Sayyid's poetics, are revealed. The types and places of use of the art of repetition are presented in poetic examples.

Keywords: Artistic word, syntactic repetition, linguopoetics, syntactic-stylistics, poetics, assonance, anaphora, epiphora, alliteration.

Аннотация: В данной статье обобщены взгляды на повторы и их различные свойства в лингвистике. Выявляются роль и характеристики повторов, имеющие важное значение в лингвистике Сирожиддина Сайида, на поэтических примерах поясняются виды и места использования искусства повторения.

Ключевые слова: Художественное слово, Синтаксический повтор, Ассонанс, анафора, эпифора, аллитерация, лингвопоэтика, синтаксически-стистика, поэтика.

Bugungi kun tilshunosligi tilni aloqa quroli, inson tafakkuri nuqtai nazardan emas, millat madaniy qiyofasi, kechinma va ruhiy olami ifodalovchisi, xalq faoliyati mahsuli

sifatida turli yangi sohalar orqali tadqiq etmoqda. Jahon tilshunosligida tilga inson omili- antropotsentrik nuqtai nazardan yondashish tilshunoslik va bir qator sohalarning birlashishi, uyg'unlashishiga olib kelindi. O'zbek amaliy tilshunosligining yangi tarmoqlari: sotsiolingvistika, etnolingvistika, lingvokulturologiya, psixolingvistika, pragmalingvistika, lingvokognitologiya, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi til, til belgilar tizimi, til va tafakkur hodisasiga emas, aksincha til va tafakkurga egasi bo'lgan odamlar va ularning faoliyatiga, ongi va ruhiyatiga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

XX asr tilshunosligida badiiy asar, badiiy asar tili va tadqiqiga alohida e'tibor berilib, shu asnoda "lingvopoetika" atamasi paydo bo'ldi. Lingvistika va poetika sohalari birlashuvidan hosil bo'lgan "lingvopoetika" atama sifatida yangi bo'lsa-da, uning xususiyatlari va nazariy ildizlari ancha qadimiydir. Ayrim tadqiqotchilar lingvopoetikaning tarixini Arastuga borib taqashadi va o'z fikrlarini "Poetika" orqali dalillashadi. Bizningcha, bu fikr ko'proq atama nuqtayi nazardan to'g'ri, zero insoniyat paydo bo'libdiki, u adabiyot va til uyg'unligida yashaydi. Ibtidoiy odamlarning musiqaga, tasviriy san'atga ilk bilimlari ham lingvopoetik olamning hamisha mavjudligini isbotlaydi. Umrida she'r yozmagan ayol ilk ona bo'lgan lahzasidayoq alla to'qiydi. Farzandiga mehrini "sehrli so'z"-alla orqali ko'rsatadi. Hayotining katta qismini janglarda o'tkazgan Tunyuquq, Bilga xoqon kabilar-chi nega ular buncha so'zga usta bo'lishgan?! Boisi lingvopoetika har lisoniy shaxsda mavjud bo'lgan va ma'lum tabaqa, soha bilan chegaralanmaydigan tilshunoslikning muhim yo'nalishidir.

Tilning an'anaviy va sistem- struktur tilshunoslikni o'rganish obyektini sifatidagi funksiyasidan tashqari yana bir vazifasi borki, bu lingvopoetikani o'rganish obyektini ekanligidir. Lingvistik poetika tilning ta'sir etish, badiiy estetik va konnotativ funksiyalarini o'z ichiga olib, u tilshunoslikning badiiy nutqni o'rganuvchi alohida bo'limidir. Badiiy nutq badiiy adabiyotning asosiy vositasi sanalib, badiiy so'z adabiyotning muhim qurolidir. Jahon tilshunosligida ham badiiy asar tili, poetik uslub, poetik til atamalari keng ishlatilib, yozuvchi badiiy mahoratini ochish vazifasini bajargan. Obrazlilik, tasviriy vositalar, troplar, poetik figura, stilistika, poetika kabi

terminlar lingvopoetika sohasini ifodalovchi tushunchalar sanaladi. Jahon tilshunosligida lingvopoetik tadqiqotlar, xususan badiiy asar tili asosida lingvopoetik tahlillar ko'plab amalga oshirilgan. R.Yakobson, R.A Budagov, V.Vinogradov, V.M Jirmunskiy, D.N Shmelev, G.V Stepanov kabilar poetika borasida ilmiy tadqiqot olib borib, lingvopoetik fikrlarni ilgari surishgan. O'zbek tilshunosligida lingvopoetikaning rivojiga X.Doniyorov, S.Mirzayev, Q.Samadov, I.Qo'chqortoyev, M.Yo'ldoshev, X.Abdurahmonov, N. Mahmudov, B.Umurqulov, S.Karimov kabilarning xizmatlari beqiyos. Bugungi tilshunosligimiz diqqat markazida turgan yana bir masala zamonaviy adabiyotimiz ijodkorlarining asarlarini lingvopoetik tahlil qilishdan iborat. Zero, "...farzandlarimiz tarbiyasi, ma'naviy- ma'rifiy sohadagi ishlarimizni bir zum ham susaytirmasdan, ularni yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur".¹

Badiiy asar lingvopoetik tahlilida ijodkorning badiiy uslubi, so'z qo'llash mahorati, ruhiyati, dunyoqarashi va bilimi namoyon bo'ladi. Har qanday badiiy asar millat tafakkuri, madaniyati va ma'naviyati mahsuli sanaladi. Shu bois asarda qo'llanilgan har bir so'z, har bir gap va tovush diqqat e'tibordan chetda qoldirilmaydi. Yozuvchi yoki shoir lingvopoetikasida tasviriy san'atlar, leksik- frazeologik birliklar, hatto takrorlar ham muhim uslubiy vazifa bajarishi, asar matnini shallantiruvchi vosita, badiiylilikni ochib beruvchi omil sifatida qaralishi mumkin. Tilshunos A.Mamajonov tomonidan takrorning to'rt turi tasnif qilingan bo'lib, bular: anoforik, epiforik, inforik, aralash takrorlardir.

O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid ijodining salmoqli qismini uning she'rlari tashkil qiladi. Shoir she'riy asarlarida takrorlarga ko'p murojaat qilgani va har bir qo'llanilgan takrorning muhim badiiy maqsadga yo'naltirilgan vazifasini ko'ramiz. Takror she'riy san'atidan foydalanish ham shoirga xos xususiyat, o'ziga xoslik sanaladi. Bizga ma'lumki, birinchi gapda qo'llangan affiks, so'z, so'z birikmasi va gaplarning keyingi matn birliklari tarkibida takroran qo'llanilishi orqali matn shakllantiriladi. Bu esa matn birliklarining takrorlar yordamida birikishi sanaladi.

¹ Мирзиеев Ш.М Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халкимиз билан бирга қураимиз- Т.Ўзбекистон,2017.- Б.17

“Leksik takrorlar, olmoshlar va sinonimlar yordamida hosil qilinadigan aloqa zanjirli aloqa, bir xil grammatik formalar bilan boshlanuvchi yoki tugallanuvchi komponentlar yig’indisidan tashkil topadigan aloqa parallel aloqa deyiladi”.²

Badiiy matn poetikasida tovushlar ham muhim stilistik imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi, bunda tovush takrorlari tasviriy vosita bo’libgina qolmay ruhiy-emotsional holat ifodalovchilari bo’lib xizmat qiladi. Takrorning bir necha turi bo’lib, har bir badiiy matnda uslubiy maqsadni ifoda etuvchi vosita sifatida qaraladi, boisi ijodkor takror yordamida o’z fikrini uqtiradi, asar ta’sirchanligini oshiradi, so’z va gaplarini batafsil ifodalaydi. Adabiy asarlar matnida takrorning alliteratsiya, assonans, anafora, epifora, akromonogramma, antistrofa, bog’lam, naqorat, tautologiya, pleonazm, antimetabola, monorim, qaytalanish kabi o’ttizga yaqin turi uchraydi. Takrorning alliteratsiya, assonans, anafora va epifora turlari, ayniqsa she’riy asarda ko’p qo’llaniladi.

Kelaverar karvonlar,
ketaverar karvonlar.
Qadim Ipak yo’ldir bu-
Ham sevinch, ham armonlar.
Kunchiqardan chiqqan kun
Surxonda tunar har kun.
Yaponcha so’ylar bugun
Termizdagi qo’rg’onlar
Buyuk ipak yo’ldir bu
Ming millat, bir tildir bu.
Ajdodlardan qo’ldir bu
Avlodlarga tomonlar
(Buyuk ipak yo’li)

² Мамажонов А. Текст лингвистикаси.-Тошкент.1999

Ushbu she'rdagi shoir Sirojiddin Sayyid alliteratsiya va assonans takror turlaridan foydalanib, she'riy matn ta'sirchanligini, ekspressivligini oshirgan. Qo'llanilgan takrorlar ohangdorlik va emotsionallik uchun ham xizmat qilgan. Undosh va unli tovushlarning so'zlar tarkibida aynan takrorlanishi ta'kid, tasviriylik, intonatsion butunlikni ta'minlagan.

Sirojiddin Sayyidning "Mening to'rtliklarim" she'rida poetik takrorning o'rnini nihoyatda keng. She'rdagi takrorlar sintaktik-stilistik figura sifatida she'r g'oyasini ochib berishda muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. Anaforalar she'rga ohangdorlik, musiqiylik va emotsionallik bag'ishlagan. Ushbu she'rdagi sintaktik takrorlar shoirning ruhiy holati, o'y-xayollari bilan qorishib ketadi. "gohi" takror bog'lovchisining antonim birliklar bilan birga bog'lanishi grammatik qoidaga xos bo'lsa-da, shoir odatiy zid so'zlardan qoniqmay, o'ziga xos, yangi so'z topishga harakat qiladi va takroriy bog'lovchiga diqqatni qaratish vazifasini yuklaydi. Banddagi sodda va murakkab takrorlar shoir kayfiyati, ruhiyati, iqrorini yuzaga chiqargan. "Mening to'rtliklarim" she'ridagi takrorlar tasdiqlash, diqqatni qaratish, ta'sir etish vositasi bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, turli ruhiy manzaralarning "Mening to'rtliklarim"ga o'xshatilishi va izohlanishi bu takrorlarning psixolingvistik funksiyasini ko'rsatadi.

Mening to'rtliklarim –
mening sho'rliklarim,
Gohi mo'rtliklarim,
Gohi go'rliklarim.
Past-u balandlarim,
So'qmoq, kengliklarim,
Gohi qirliklarim,
Gohi o'rliklarim.

Siz, g'amgin umrimning sanalarisiz,
Yuragimning siniq oynalarisiz.
Alamlarim yanglig' turlik-turliklarim,

Bir she'r hijronida tortgan xo'rliklarim,

Mening to'rtliklarim.

Siz qalb osmonining mahzun shomlari,

Qurmagan uyimning munglug' romlari,

Gohi rost so'zlarim,

Gohi o'triklarim,

Ko'ngil ko'chasida qilgan ko'rliklarim,

Zorlik, xorliklarim-

Mening to'rtliklarim.

Siz mening bardoshim,

Mening sabrlarim.

Bu dilsiz dunyoda dildan xabarlarim

O'tgan yoshliklarim,

Ketgan sho'xliklarim,

Gohi so'niklarim,

Gohi nurliklarim-

Mening to'rtliklarim.

Sarg'aygan bargdaysiz,

Bargda- shabnamday,

Keksaygan daraxtim -yolg'iz onamday,

So'zga tutqun bo'lib topgan hurliklarim,

Firoq kuylariga umriy jo'rliklarim-

Mening to'rtliklarim,

Mening to'rtliklarim

Mening to'rtliklarim birikmasi she'rda jami olti marta takrorlangan. She'rda takrorlarning misralarda ifodalanishi sintaktik parallelizmni yuzaga chiqargan. Sintaktik parallelizm bu badiiy matnda bir xil shakllangan gaplardir. Parallelizm

yonma- yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik qurilishidir. Sirojiddin Sayyidning “Davomiylilik” sherida alliteratsiya va assonansning yorqin namunalarini uchratamiz:

G’alamisdan g’alamis tug’iladi,
Kalamushdan kalamush tug’iladi
Karvonlardan karvonlar tugiladi,
Sarbonlardan davronlar tug’iladi.

She’rdagi salbiy bo’yoqdagi so’zlarning takrori izohlash, ta’kidlash vazifasini bajarib, shoirning isboti tarzida beriladi. So’nggi ikki misradagi takrorlar ko’chma ma’noda ifodalanib, poetik ohangdorlikni ta’minlagan.

Shuningdek ushbu she’rda takrorning yana bir ko’rinishi- xiazm namunasiga duch kelamiz:

Muttahamlar ba’zan bo’lar muhtaram,
Muhtaramdir garchi, asli- muttaham.

Xiazm ikki qismdan iborat bo’lib, ikkinchi qism birinchi qismning teskarisidir. Ushbu misralarda qo’llangan teskari takrorlar jamiyatdagi ayrim shaxslarning kirdikorlarini fosh etishga qaratilgan bo’lib, soxtalik, tilyog’lamalik kabi illatlar qoralanadi. She’rdagi kinoyali xiazm ohangdorlik, mukammal kompozitsiya talabi bilan shoir tomonidan mohirona qo’llanilgan.

Xulosa

Lingvopoetika tilshunoslikning badiiy asarlar tadqiqiga bag’ishlangan sohasi bo’lib, badiiy asarlarning lingvistik xususiyatlarini o’rganadi. Yozuvchining lingvopoetik mahorati uning so’z qo’llash uslubi ham sanaladi. Ijodkor so’z qo’llashi esa tasviriy vositalar, ta’sirchan leksik birliklar orqali amalga oshiriladi. “Til - bu nafaqat insonlarning asosiy aloqa vositasi, fikrlarni shakllantirish, his-tuyg’u, istak va shu kabilarni ifodalash vositasi, balki, badiiy adabiyot obrazlari burkanadigan real tashqi shakl hamdir”³

³ Шмелев Д. Н. Слово и образ. -М. 1964 с.3

Sirojiddin Sayyid lingvopoetikasida takrorlar muhim stilistik vazifa bajarib, she'r ohangdorligi, ta'sirchanligi va emotsional-ekspressivligini ochib berish vositasi bo'lib kelgan. Sirojiddin sayyid she'rlarida qo'llangan takrorning alliteratsiya, assonans, anafora, epifora, xiazm turlari she'riy matn g'oyasini ta'kidlash, she'r mazmunini batafsil ifodalash, ta'sirchanlikni oshirish, diqqatni qaratish, emotsional-ruhiy munosabatni ifodalash kabi vazifalarni bajargan. Shuningdek, shoir ijodida takrorlarning she'riy matn komponentlarini bog'lash kabi muhim funksiyasi ham ko'zga tashlanadi. Sirojiddin Sayyid ijodida sintaktik-stilistik takror, sintaktik parallelizm o'ziga xos ohangdorlikni ta'minlagan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari.-Toshkent, "O'qituvchi", 2002
2. Karimov S. O'zbek tilining badiiy uslubi.-Samarqand, "Zarafshon", 1992
3. Sirojiddin Sayyid. Asarlar (3-kitob).-Toshkent. 2019
4. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi.-Toshkent, "Fan", 2008.
5. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili.-Toshkent. 2008.